

OLIMA AYOLLAR-MILLAT KELAJAGINING TARBIYACHISI
ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ – ПЕДАГОГИ БУДУЩЕГО НАЦИИ
WOMEN SCIENTISTS - EDUCATORS OF THE FUTURE OF THE NATION

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Zaynobidinova Muslimaxon Xafizullo qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Tarix yo‘nalishi talabasi

muslimaxon1206@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatimizdagi ayollarga bo‘lgan e‘tibor, ularni kasbga yo‘naltirishdagi shart-sharoitlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, texnologiya, akademik, strategiya.

Аннотация: В данной статье размышляется о внимании, уделяемом женщинам в нашем обществе, и условиях направления их в профессию.

Ключевые слова: Инновации, технологии, академические, стратегии.

Abstract: This article reflects on the attention paid to women in our society and the conditions for directing them to the profession.

Key words: innovation, technology, academic, strategy.

Kirish. Hozirgi kunda jamiyatimizda ayol - qizlarga bo‘lgan e‘tiborning ortib borishi yangi ilm maskanlarining yanada yuksalishiga sabab bo‘lmoqda. Yurtimizda ayollarning ta‘lim olishi uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratilgan. Yangi texnika va texnologiyalar, zamonaviy axborot vositalarining barchasi yangi avlod, shu asnosida ayol - qizlarning ta‘lim olishi uchun asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Shularni hisobga olgan xolda ayol - qizlarning ilmga bo‘lgan munosabatini yuksaltirish, shu asosida ularni rag‘batlantirish maqsadida “Olima ayollar jamiyati” ham tashkil etildi.

Material va metodlar: Maqolada ayol-qizlarni hozirgi kunda erishgan yutuqlari, bilim va malakalari, hamda ularni jamiyatga tadbiq qilish borasida,olima ayollarni tarbiyalashdagi shart-sharoitlar haqida fikr yuritiladi.

Natija va mulohazalar: Bugungi o‘zgarish va yangiliklarga boy bo‘lgan davr barchamiz uchun yangi talablarni qo‘ymoqda.En muhimi shuki, ilm yo‘lini tanlagan xotin - qizlarning imkoniyatlarini namoyon qilishida barcha shart - sharoitlar yaratilmoqda. Shuni ham aytish joizki, har bir rivojlangan davlatning intellektual manzarasi haqida fikr yuritilganda, ilm - fanga bo‘lgan munosabat, ilmiy g‘oyalar va tadqiqotlar, ilmiy natijalar, erishilgan barcha yutuqlarning zamirida bilim, tajriba va

albatta olimlar ayollarimiz turibdi desak mubolag’a bo’lmaydi. Qolaversa, iqtisodiy rivojlanishda ham albatta ilm-fanning rivoji beqiyosdir.

BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2015 - yil 22 - dekabrda qabul qilingan “Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar” to’g’risida rezolyusiyada 11-fevral - Xalqaro ilm - fan sohasidagi xotin - qizlar kuni deb e’lon qilingan.³ Mazkur qaror ayol - qizlarning ilm - fan bilan shug’ulanishiga shart - sharoit yaratish, shuningdek xotin - qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Ayollar ilmi bo’lsa jamiyatda olimlar, yetuk shaxslar yetishib chiqadi. XX asr boshlarida millat ma’rifatparvari Abdulla Avloniy “Qizlar bilim olishga hammadan ko’proq intilishlari lozim, zero bu bilimlar bilan ular kelajak avlodni tarbiyalaydilar” - deb yozgan edi.⁴ Darhaqiqat ayol kishi ilmi bo’lsa jamiyat ilmi bo’ladi, ziyoli shaxslar yetishib chiqadi. Ayollarning ilm olishlaridagi masala hozirgi kunda davlat siyosati darajasiga ko’tarildi desak arziydi. Yurtboshimiz tashabbusi bilan ayol - qizlarga davlat mukofotlari, oliy o’quv yurtlari uchun maxsus kvotalar turli xil imtiyozlar berilib rag’batlantirilmoqda.

Shuni alohida e’tirof etish kerakki, o’zining izlanuvchanligi, ilmga chanqoqligi, madaniyatimiz taraqqiyotidagi katta xizmatlari e’tiborga olinib atoqli shoiramiz Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta’sis etildi. Toshkentning bir qancha ko’chalariga uning nomi berildi. Zulfiya Isroilova o’zbek adabiyotida yorqin iz qoldirgan shoira. U 1915-yil 1-martda Toshkent shahrida tavallud topgan. Maktab davrlaridan ilmga chanqoq bo’lgan shoira o’z ijod faoliyatini juda erta boshlagan. Garchi ijodining yorqin pallasi urush paytlariga to’g’ri kelgan bo’lsa ham also bu yo’ldan qaytmadi. 1940-yillar oxirida e’lon qilingan Sovet Ittifoqining san’at va adabiyot to’g’risidagi qarorlari o’zbek adabiyoti, qolaversa, Zulfiya ijodiga ham katta zarar keltirdi. Shundan keyin u boshqa qalamkashlar singari “davr go’yolarini” ifodalovchi she’rlar yoza boshladi. Uning ilk she’ri 1931-yilda “Ishchi” gazetasida bosilgan. Dastlab 1932-yil “Hayot varaqlari” she’rlar to’plami nashr etilgan.

1938-1940-yillar mobaynida “Bolalar nashriyoti” muharriri O’zbekiston davlat nashriyoti bo’lim mudiri, 1953-yilgacha “Saodat” jurnalida bo’lim mudiri, 1953-yildan 1980-yilga qadar shu jurnalning Bosh muharriri lavozimida ishladi⁵

Uning ijodi hayotiyligi, kitobxonning qalbiga chuqur kirib borishi bilan ajralib turadi. Bu esa o’z navbatida yosh kitobxonlarning mustaqil fikr bildirishga, hayotga muhabbat bilan boqish, vatanni sevishga chorlovchi asosiy vosita bo’lib xizmat qiladi.

Hozirgi kunda ayol - qizlarga qaratilayotgan e’tibor ularni yanada ko’proq ilm egallashlariga, o’z fikr, qobiliyatlarini to’laqonli ifoda etishga zamin yaratmoqda. Shubhasiz, muhtaram yurtboshimiz bu borada kata o’zgarishlarni amalga oshirmoqda.

³ Янги узбекистон. Правда востока

⁴ Nodira Mustafayeva. Tarix fanlari doktori O’z FA Ijtimoiy-gumanitar fanlar bo’limi.

⁵ Zulfiya haqida. <https://tafakkur.net>

Shunda strategiyalardan biri yurtimizda “Olima ayollar jamiyati” va uning hududiy bo’linmalari “Oila va xotin - qizlar davlat qo’mitasi”, “O’zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi” “Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi”ning takliflari asosida tashkil etilmoqda.⁶ Ushbu jamiyat tuzilishi haqida Prezidentimizning “8 – mart Xalqaro xotin - qizlar kuni” munosabati bilan so’zlagan nutqida e’lon qilgan edi. Oradan 1 oy o’tib Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Olima ayollar jamiyati faoliyatini tashkil etish chora - tadbirlari to’g’risida”gi qarori e’lon qilinib, Moliya vazirligi budjetidan oila va xotin qizlarni qo’llab quvvatlash jamg’armasiga 50 milliard so’m miqdorida mablag’ ajratilishi belgilandi.

Xulosa: Ushbu maqolada ayol - qizlarning jamiyatda munosib yashashlari ilm olishlari uchun yaratilayotgan shart - sharoitlar haqida ma’lumotlar aytilgan. Zeroki, ayol - olim, ixtirochi, ilmi bo’lar ekan bu jamiyatning kelajagi ham buyuk bo’ladi. Zotan, ayol millat tayanchi, kelajak avlodning tarbiyachisidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nodira Mustafayeva. Tarix fanlari doktori O’z FA Ijtimoiy - gumanitar fanlar bo’limi.

2. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

5. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O’ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G’OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

7. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

8. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

⁶ Kun.uz “Olima ayollar jamiyati”2022-yil 8-aprel.